

Товт І.С.,
КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно–
педагогічний коледж»
Чаюн Ю.С.,
магістрант «Білоцерківського інституту
економіки та управління Університету Україна»

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДОШКІЛЬНИКА

Природа, від початку творить дитину слабкою, безпорадною: тіло неслухняним, а розум не здатним до аналізу та логічних висновків. Вона має зародок для розвитку різних якостей, а стати особистістю може лише під впливом інших особистостей (вихователів, батьків та інших оточуючих). Немає визначеної грані, коли особистість має завершити свою освіту, але є чітко визначений період, коли її потрібно починати. Це – дошкільний вік. Процес розвитку дитини в цей період у сучасному педагогічному закладі передбачає взаємодію педагога – вихователя та його вихованців, яка активно сприяє розвитку пізнавальної сфери дитини та індивідуальності дошкільників [7].

Психічний розвиток, як відомо, процес всебічний. Малеча вивчає світ через зв'язок з ним. Водночас у процесі пізнання будуються внутрішні передумови до подальшого розширення цих зв'язків, поступово змінюється і сама діяльність, вона стає свідомо спрямованою на оволодіння знаннями про предмети і явища об'єктивного світу. Завдяки діяльності дитини відбувається її саморух, саморозвиток.

Психічний розвиток – це розгорнуті в часі кількісні та якісні зміни, що ведуть до формування особистості. Таким чином, індивідуальний розвиток особистості є не тільки кількісним збільшенням наявних у неї знань, умінь та навичок, а й передбачає якісні зміни її психічної діяльності, виникнення нових форм і засобів відображення об'єктивної дійсності, поступовий перехід від нижчих до вищих ступенів розвитку свідомості й самосвідомості. «Психічний розвиток дитини, за Г. С. Костюком, – це індивідуальна історія розвитку її пізнавальної, емоційної, вольової сфери становлення суб'єктивного світу особистості її самосвідомості» [10, 7–12].

Загальною формою психічного розвитку дитини є навчання та виховання. Навчання створює зону найближчого розвитку, тобто активізує внутрішні процеси розвитку, які спочатку можливі лише у сфері взаємовідносин дитини з дорослою людиною. Засвоєння соціального досвіду, оволодіння знаннями, вміннями та навичками – саме це напрями впливає на пізнавальний розвиток.

У зв'язку з цим актуальним є питання використання інноваційних педагогічних технологій навчання для розвитку пізнавальної сфери дошкільняти. Під технологіями розуміється освітня діяльність, яка ґрунтується на різних навчальних та розвивальних методиках в залежності від вікових та індивідуальних особливостей дитини для розвитку різноманітних форм мислення, творчості та соціальних можливостей особистості.

В пізнавальну сферу науковці відносять багато важливих процесів (сприйняття, відчуття, мислення, увага, пам'ять), які сприяють гармонічному розвитку дитини в цілому.

Вивчення та встановлення чинників пізнавального розвитку дитини, на думку науковців–психологів, є найважливішою передумовою вдосконалення системи виховання та навчання її і в сім'ї, і в дитячих закладах, і в суспільстві загалом. Даною проблемою займалися: Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, Д. Б. Ельконін, А. М. Леонтьєв, В. В. Давидов, В. С. Мухіна, С. Л. Рубенштейн, П. Я. Гальперін та ін.

Сприймаючи, дитина пізнає в основному зовнішні властивості предметів: величину, форму, колір тощо. Мислення – це засіб пізнання внутрішніх, істотних властивостей предметів, різного роду зв'язків між ними (причинних, часових тощо). Ці різні між собою процеси водночас пов'язані між собою. Спочатку розвивається сприймання, воно стає основою для розвитку мислення, а мислення в свою чергу, позитивно впливає на розвиток сприйняття. Тому для розумового розвитку малечі необхідно дбати про розвиток її сприймання і мислення.

Спочатку сприймання у дітей має активно–дійовий характер. Поступово перетворюються в самостійний процес і на його основі розвивається здатність до спостереження. Поступово відманіпуляцій з предметом діти переходять до ознайомлення з ним на основі дотику і зору. Зорове сприйняття, вбираючи в себе досвід інших видів пізнавальної діяльності, стає в дошкільному віці одним з основних засобів безпосереднього пізнання предметів і явищ. У розвитку сприйняття дошкільників провідне значення має мова. Називаючи предмети (чи їх ознаки) дитина відрізняє їх один від одного, усвідомлює дітей, реальні відношення між предметами. Водночас розвивається мова дітей, яка стає основою для формування складної форми мислення – словесно–логічної.

Мислити – значить вміти користуватися знаннями, кожного разу вибирати із свого досвіду ті, які потрібні в даній ситуації. Пам'ять дитини, як і інші психічні процеси, формується й розвивається в процесі діяльності. Пам'ять дошкільника має в основному мимовільний характер та за сприятливих умов успішно розвиваються довільні процеси пам'яті. Надзвичайно важливу роль в усій психічній діяльності малечі, як

відомо, відіграє увага. Саме високим ступенем розвитку уваги, її стійкістю, зосередженістю, довільністю зумовлюється, будь-яка успішна діяльність дитини [9, 5–29].

Розвиток, формування уваги та інших пізнавальних процесів – одне з найважливіших ланок у педагогічній діяльності вихователів. Сучасний стан освіти характеризується тенденцією гуманізації навчання. До поняття гуманізації можна віднести різні форми впливу на дітей. Серед них: діяльність педагогів–вихователів, організаційні чинники та різні види розвиваючого навчання. Аналіз педагогічної діяльності у дитячих садках показує, що багато вихователів використовують водночас різні педагогічні технології. У всіх дошкільних закладах існує перелік нормативних документів зякими вони функціонують.

Базова програма «Я у Світі» – третя складова комплекту нормативних документів та науково–методичних матеріалів, пов'язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань. Вона розроблена на виконання Закону України «Про дошкільну освіту» згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та затверджена Міністерством освіти і науки України. Це програма нового типу, в них вміщено базовий зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його особистості. У системі національних навчальних програм їх зміст визначається переліком предметів, які забезпечують основу для повноцінного розвитку дітей, їх орієнтації на національні та загальнолюдські цінності, отримання необхідних умінь та навичок для подальшого навчання [1,8].

Усі вихователі у своїй діяльності керуються виключно нею, алевикладають застарілими програмами та методиками. Є й інша категорія педагогів–вихователів, які окрім чинних програм, успішно використовують різні новаторські, інноваційні технології та методики і вже мають певний досвід роботи з ними. У інноваційних технологіях основна мета це – всебічний розвиток дитини, а саме розвиток її когнітивних, емоційних та сенситивних здібностей («Будинок вільної дитини» М. Монтесорі, «Технологія раннього розвитку» Г. Домана, «Технологія раннього навчання» М. Зайцева).

Центральне місце у педагогічній технології М. Монтесорі належить дидактичному матеріалу, який є важливим засобом становлення фізичних і психічних функцій дитини, розвитку її творчості, уваги, волі, навчання письма та елементарної математики. Головну його цінність М. Монтесорі вбачала у сприянні впорядкуванню попереднього досвіду дитини. Матеріал не лише знайомить дитину з предметами та їх ознаками (якостями), а й дає їй змогу самостійно працювати, міркувати, помилятися і виправляти помилки, зосереджувати увагу на зробленому, порівнювати. Його привабливість розвиває інтерес до речей і дій з ними, прагнення до самостійної діяльності. Допомога педагога при цьому незначна, а керівництво діяльністю дитини є опосередкованим.

Монтесорі була переконана, що духовний розвиток людини тісно пов'язаний з її психічним і фізичним розвитком. Вона перманентно підкреслювала прерогативну роль розвитку сприйняття і органів почуття, рухової сфери для формування інтелекту, розумових здібностей, загального розвитку в цілому [8].

Методика Г. Домана ґрунтується на стимуляції центральної нервової системи і мозку дитини за допомогою дотику, зорового і слухового сприйняття. Найбільш ефективним цілеспрямований вплив на розумові процеси дитини є у віці до п'яти – семи років.

Глен Доман стверджував, що «невикористання мозку призводить до його втрати», а «знання призводять до добра», «бути розумним – це добре, а не погано. Більш того, це дуже добре!», «бути генієм чудово, і тому, скільки б їх ні було, їх завжди не вистачає» [4]. Він переконливо доводив важливість розвитку у дітей як «фізичного інтелекту», так і розумового потенціалу.

Відповідно до концепції М. О. Зайцева, яка отримала значну практичну реалізацію, становлення мови і навчання читанню у дітей мають йти паралельно, потенціуючи (підсилюючи) одне одного. Це, крім того, передбачає використання складового принципу навчання читанню та відмову від фонемного принципу. Суттєво, що методика раннього розвитку передбачає і поєднання навчання читанню зі співом (коли слова і склади запам'ятовуються у формі пісень). За таких умов використовуються всі види пам'яті, коли матеріал за умов реалізації максимальної наочності сприймається всіма органами чуттів, через що досягається ефект синестезії [6].

Кардинальне реформування системи освіти вимагає переосмислення мети, змісту, методів та форм освітньої діяльності. Зазначені перетворення повинні розпочатись з дошкільної освіти. Сучасні освітні технології спрямовуються не тільки на кількість знань, але і на їх якість. Важливим аспектом у розвитку дитини є навчання не тільки осмислювати отриману інформацію, а і активно її використовувати, а формування практичних навичок відбувається в процесі розвивального навчання [5, 3–29].

Отже, розвиток когнітивно–пізнавальної сфери є вищим у дітей, з якими реалізують освітню програму за допомогою педтехнологій. Це пов'язано з тим, що розвивальні технології значно розширюють арсенал можливостей дитини і, відповідно, сприяють більш високому розвитку уваги, сприйняття, пам'яті та мислення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Київ: Світич, 2008. 430 с.
2. Бех І. Д. Особистісно орієнтоване виховання. Київ: ІЗМН. 296 с.
3. Гарькавець О. М. Індивідуальна направленість розвиваючих методик та програм як фактор їх системного використання. *Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди: Психологія*. Харків, 2010. Вип. 34. С.49–55.

4. Глен Доман Гармонійний розвиток дитини: як розвинути розумові та фізичні здібності дитини: Акваріум. 448 с.
5. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Київ, 2004. С. 3–29.
6. Зайцев Н. А. Сенсація? Важко повірити? *Педагогічний вісник*. № 1. С. 34–45.
7. Кормиліцина Л. М. Проблеми та завдання українського дошкілля. *Дошкільне виховання*. №1. С. 3–5.
8. Монтессорі М. Будинок дитини. Метод наукової педагогіки *Історія зарубіжної дошкільної педагогіки* : хрестоматія. Київ, «Академія», 2000. С. 387–415.
9. Навчання і виховання дітей дошкільного віку. Київ. 223 с.
10. Психічний розвиток дитини – дошкільника. Навчальний посібник. Київ: Світич, 2004. 74 с.
11. Стрюк К. Принципи оновлення *Дошкільне виховання*. 1997. №1. С. 6–8.